

NIMA UCUN COCA-COLA

Nigmadjanov.E.Sh.

Toshkent Farmatsevtika Instituti, Toshkent, O'zbekiston Respublikasi.

+998909432288 e-mail: @elzodnigmatjonov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12748287>

DOLZARBLIGI: Hozirgi kunda ko'pincha sog'lom turmush tarzi, to'g'ri ovqatlanish, sog'lom ichimliklar va tabiiy mahsulotlarni ratsionga kiritish va ularni iste'mol qilish haqida gapiriladi, chunki ularning tarkibida yosh tananing o'sishi uchun zarur bo'lgan ko'plab minerallar, mikroelementlar, vitaminlar mavjud.

Biz ushbu mavzuni juda mashhur va dolzarb ekanligiga ishonamiz. Ko'pgina bolalar chipslar, gazlangan suvni yaxshi ko'radilar lekin uning tarkibi va tanaga olib kelishi mumkin bo'lgan zarar haqida o'ylamaydilar. Ehtimol, tadqiqotimiz natijalarini birgalikda ko'rganimizda, gazlangan suvni xohlagancha ichishga arziyrmikan yoki yoqmi, bilib olarmiz.

TADQIQOTNING MAQSADI: Mahsulotning yaratilish tarixini o'rganish, ichimlik tarkibi va jahon brendining mashhurligi sirini o'rganish, tajribalar o'tkazish va ichimlik tanaga zarar yetkazadimi yoki yo'qligini bilib olish. **USUL VA USLUBLAR:** Coca-Cola ichimligi Atlantada 1886 yil 8 mayda farmatsevt Jon Stith Pemberton tomonidan ixtiro qilingan. Ichimlikning o'zi deyarli tasodifan, oshqozon og'rig'i uchun sirop tayyorlash va unga tasodifan gazlangan suv qo'shish orqali yaratilgan. Yangi ichimlik nomini Pembertonning hisobchisi Frenk Robinson o'ylab topgan. Kola tarkibiga quyidagilar kiradi:

1. Shakar - tishlarning parchalanishiga va kariyes rivojlanishiga olib keladigan asosiy omillardan biridir. 1 stakan ichimlik = 9 choy qoshiq shakar.

2. Fosfor kislotasi - ta'mi juda yoqimli, og'ir sanoatda u metallardan zangni tozalash uchun ishlatiladi. Haddan tashqari iste'mol qilish Osteoporoz - suyak to'qimalarining kamayishi, kasalligiga olib kelishi mumkin.

3. Kofein yengil psixoaktiv stimulyator bo'lib, uyqusizlik va asabiylashishga olib kelishi mumkin. Kofeinni ko'p iste'mol qiladigan bolalar ko'proq bezovtalanadi, yomon uxlaydi va diqqatni jamlashda qiyinchiliklarga duch keladi.

4. Karmin bo'yog'i - quritilgan va maydalangan koxineal hasharotlardan ekstraktsiya yo'li bilan olinadi.

NATIJALAR: Bir stakan kola ichganingizdan keyin:

1. Kola tarkibidagi fosfor kislotalari qayt qilishga qarshi xususiyatga ega bo'lgani uchungina odam o'zini yomon his qilmaydi.

2. Oshqozon osti bezi murakkab shakarlarni yog'larga aylantirish uchun tanaga ko'p miqdorda insulin chiqaradi.

3. Taxminan qirq daqiqadan so'ng organizm kofeinni qabul qilishni to'xtatadi, u ogohlantiruvchi ta'sirga ega bo'la boshlaydi: qon bosimi ko'tariladi. Dofamin gormoni miyaning zavq markazi faoliyatini buzadi va odam yoqimli histuyg'ularni boshdan kechiradi.

4. Ichimlik diuretik ta'sirga ega va siydikda kaltsiy, natriy, sink, magniy va elektrolitlar tanadan chiqariladi.

5. Bir soatdan keyin odam asabiylikni boshdan kechiradi.

6. Agar siz uni to'kib tashlasangiz va uni bir soat davomida yuvmasangiz, hojatxona va lavabolarni tozalash uchun ishlatilishi mumkin; ayniqsa iflos kirlarni yuvishda qo'shib, dog'

olib tashlash vositasi sifatida ishlatilishi mumkin; Limon kislotasi o'rniga siz choynakni tozalash uchun maxsus mahsulotlar yoki Coca-Cola dan foydalanishingiz mumkin.

XULOSA: "Coca-Cola" ichimligi inson tanasiga zararli ta'sir ko'rsatadi, Coka-Coladan kundalik hayotda tozalovchi sifatida foydalanish mumkinligiga ishonch hosil qildik

Foydalanilgan adabiyotlar

Wikipedia/uz, <https://iia-lif.ru>, <http://koka-kola-vred-ili-polza>

Ishtirokchining hammualliflari bo'lgan holda, qayd varaqsi faqat ma`ruzachi uchun to`ldiriladi